

ФЛАВANOИДЛАРИНИНГ ТИББИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ

Маматова Иродахон Юсуповна

Андижон давлат тиббиёт институти
Биологик кимё кафедраси доценти, PhD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6395377>

Аннотация : Қадимдан ўсимликлар дори воситаларини ишлаб чиқаришда асосий манба бўлиб хизмат қилади. Ўсимликларнинг асосий таркибини флавоноидлар, фенол бирикмалари ва кверцетин каби фаол моддалар ташкил этади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бу бирикмалар синфи терапевтик хусусиятга эга бўлган биологик фаол моддалардир. Флавоноидлар ароматик ҳалқалардан иборат бўлиб, бир ёки бир неча гидроксил гуруҳли функционал гуруҳга эга. Флавоноидлар ва фенол бирикмалар одам ва ҳайвонлар озиқланишининг асосий таркибий қисми ҳисобланади. Флавоноидларнинг кунлик нормаси истеъмол қилинадиган мева, сабзавот ёки ичимликнинг миқдори ва турига қараб кунига 1г дан 2 г гача бўлади.

Калит сузлар : саратон , флавоноид, липоксигеназалар, циклооксигеназалар.

Американинг саратон касали тадқиқотлари институти олимлари олиб борган тадқиқотлар шуни кўрсатадики мева ва сабзавотларни юқори истеъмол қилган инсонларга рақ касаллиги кам хавф туғдиришини аниқланган[1]. Саратонга қарши дорилар орасида флавоноидлар энг кўп ўрганилган. Бу бирикмалар ҳужайра ўсмасини бир неча турларида ҳужайра пролиферацияси ва апоптоз индукциясида ингибиторлик вазифасини бажаради. Флавоноидлар кислородни актив формасини ингибирлаб, циклооксигеназалар, липоксигеназалар ва индукцияланадиган нитрат оксиди синтазаси каби кўплаб детоксикация қилувчи ферментларнинг фаоллигига таъсир этиб антиоксидант фаолликка эгадирлар. Флавоноидларнинг бу хусусияти уларнинг саратонга қарши фаолияти қандай боришни намоён қилади.

Кверцетин (QUE; 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one) флавоноидларнинг асосий вакили бўлиб флавонол синфига мансуб кимёвий бирикма ҳисобланади (расм.1). Кверцетин жуда кўп мева, сабзавот каби ўсимликлар таркибида мавжуд бўлиб, ғарбда кенг тарқалган диетадаги флавонолардан ҳисобланади. Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хавфсизлик департаменти маълумотларига кўра, одамларда

QUE ўртача кундалик истеъмоли 25 мг га тенг бўлиб, бу кўрсатқич шунингдек Европа мамалакатларидан француз ва фин олимлари томонидан ҳам тасдиқланган.

Кверцетин антиоксидант, антиканцероген хусусиятган эга бўлиб, яллиғланишга, диабетга ва микробларга қарши жуда кенг спектрлик биологик таъсирга эга. QUE ўсимликларда кўп ҳолатларда гликозид шаклида учрайди. β -гликозидазалар ичакда гилкозидларни катализ қилиб эритроцитларга сўрилишдан олдин гликозидлар билан боғланади. У ерда улар кверцетин конъюгатларига айланадилар. QUE сўрилиши миқдори кам бўлиб тизим эффектига таъсир қилади ва бу кўрсатқич QUE таъсирини *in vitro* ва *in vivo* да мавжуд бўлган фарқларини изоҳлайди.

Кверцетин *in vitro* ва *in vivo* моделларида исботланганидек онкологияда терапевтик таъсирга эга бўлган флавоноиддир. Que икки фазалалик дозага боғлиқлик таъсирни келтириб чиқаради.

Кам миқдорда QUE антиоксидант ввазифасини бажаради, шу сабабли кимёвий-профилактик эффектга эга, аммо юқори концентрацияларда QUE прооксидант ввазифасини бажаради ва шунинг учун даволовчи таъсирга эга бўлиши мумкин.

Кверцетинни ўсмага қарши эффекти хўжайра прилиферациясини камайтиришига боғлиқ бўлиб, хўжайра апоптозига сабаб бўлади, хўжайра цикллари тўхтатади, циклинлар, проапотон, PI3K / Akt ва митогенактив протеинкиназа(MAPK) йўллари бошқариш орқали митотик жараёнларни ингибирлайди.

QUE *in vitro* тажрибаларида бир неча тур ўсма хўжайраларини пролиферациясини ингибирлаш таъсири тасдиқланган. Кверцетинни (0–200 мкМ, 24 соат инкубация даври ва 0–300 мкМ, 5 кунлик инкубация даври таъсирида йўғон ичак НСТ-15 ва RKO ўсма хўжайралари яшовчанлиги камайган, MCF-7, MDA-MB-231 HBL100 ва BT549 кўкрак саратони турлари шунингдек тухумдон ўсмалари OVCAR5, TOV112D, OVCAR3, CAO3 хўжайралари пролиферацияси ингибирланган.

Кверцетин (12 дан 100 мкМгача, 24 соат мобайнида инкубация қилинганда) В-лимфома (PEL, агрессив В-хўжайра лимфомаси) BC3, BCBL1 ва BC1ларни ҳам яшовчанлик, ўсиш хусусиятларини ҳам камайтирган, лекин В-лимфоцитларнинг нормал хўжайраларда цитотоксик эффект кўрсатмаган. Кверцетин 100 дан 150 мкМгача инкубация қилинганда (хар 24 соатда 72 соат мобайнида) цитотоксиклик келтирмаган холда простата бези PC3 ўсма хўжайралари пролиферациясини 83% дан 64,17% гача камайтирган [2].

Кверцетин физиологик аҳамиятга эга концентрацияда (0–10 мкМ, 4 инкубация куни) SK-Bv3 ва MDA-MB-453 кўкрак саратони хўжайраларани тарқалишини ингибирлади. Гарчи QUEнинг паст дозаси ўртача цитотоксик таъсир кўрсатган бўлсада, G1 фазасида хўжайра циклининг ушлаб туриши QUE антипролифератив таъсирининг асосий сабаби эди. Кверцетин митотик жараёнларни бошқаришда иштирок этадиган бир неча киназаларнинг Aurora A ва B, MET, NIMA (NEK4 ва NEK9), PAK (p21 фаол киназалар) киназалари ва фаоллигини тромбоцитлар ўсиш коэффиценти (PDGF)ни 80% дан кўпроқ камайиши орқали кучлик антимитотик фаолликни намоён қилди. Қизиғи шундаки кверцетинни бу таъсири, саккиз хил меланома, глиобластома, йўғон ичак саратони, кўкрак ва простата саратонида паст даражада ўлчаб чиқилган унинг ўсиш ингибитори IC50 концентрациясининг 10% дан кам бўлган концентрациясида (2 мкМ) ҳам намоён бўлган.

ClinicalTrial.gov-да мавжуд бўлган маълумотларга кўра QUE нинг саратонга қарши таъсири бўйича бир неча тадқиқотлар ўтказилмоқда. Бироқ уларнинг аксари яқунлангани билан натижалар оммага ошкор этилмади. (60-63). Клиник текширувларда яшил чой полифеноллари ўсмаларга қарши даволовчи ва профилактик таъсирни намоён этди[3]. Простата саратон хўжайраларида QUE антиканцер таъсири кучайтирилиши аниқланди. Кўплаб тажрибаларга қарамай саратон билан касалланган одамларда QUEни антиканцер таъсири халигача ўрганилмади.

ХУЛОСА

Флавоноидлар, фенол бирикмалари, шунингдек уларнинг айрим вакиллари кверцетин ўрганилганда уларнинг саратон хўжайралари ва ўсамларга қарши таъсири борлиги аниқланди.

Кверцетин саратон хўжайраларида β -катенин ва NIF-1 α , каспаза-3 индукцияси фаоллашириш ва Akt, mTOR и ERK да фосфорилланишни ингибирлаш йўли билан PI3K / Akt / mTOR, Wnt / β -катенин и MAPK /

ERK1 / 2 йўллари таъсири орқали хўжайра яшовчанлигини йўқолиши билан биргаликда апоптоз ва аутофагияга олиб келади.

Шунингдек Кверцетин VEGF секрецияси ва MMP микдорини камайтириб метастазланишни олдини олади. Кверцетин онкохўжайранинг митохондриясига ҳам таъсир кўрсатиб хўжайрадаги биоэнергетик холатни пасайтириш йўли билан онко хўжайранинг узини ўзи апоптозга олиб келади.

Бугунги кунга қадар QUEни саратонга қарши таъсири клиник жихатдан тасдиқланмаган бўлсада, юқорида айтиб ўтилган тадқиқотларга таянган холда QUE саратон касаллигининг олдини олишда озиқ овқатларга кўшимча сифатида оз миқдорда истеъмол қилиш ва ўсма касалликларини даволашда кам токсиклик терапия сифатида ишлатиш мумкин деб айтиш мумкин.

Демак флавоноидлар, фенол бирикмалар шунингдек кверцетинга бой ўсимликлардан озиқ овқат қўшилмалари сифатида танаввул қилиш саратонни олдини олиш ва даволашда катта аҳамиятга эга.

Таркибида флавоноидлар сақловчи жуда кўп ўсимликлар мавжуд бўлиб уларга цитрус мевалари, атиргулдошлар оиласи вакиллари, чой, шафтоли, слива меваларини мисол қилишимиз мумкин. Ўсимликларни энг кўп флавоноид сақловчи қисми гули ва ёш меваси хисобланиб, асосан 0,5-5 % дан 20 % миқдорига етади.

Хулоса қилиб айтганда юқорида келтирилган флавоноидга бой бўлган ўсимликларни тановвул қилиш ўсма касаллигини олдини олиш ва даволашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати

1. Glade MJ: Food, nutrition, and the prevention of cancer: a global perspective. American Institute for Cancer Research/World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research, 1997. Nutrition 15: 523-526, 1999.
2. Jia, L.; Huang, S.; Yin, X.; Zan, Y.; Guo, Y.; Han, L. Quercetin suppresses the mobility of breast cancer by suppressing glycolysis through Akt-mTOR pathway mediated autophagy induction. *Life Sci.* **2018**, *208*, 123–130. [[CrossRef](#)]
3. Miyata, Y.; Shida, Y.; Hakariya, T.; Sakai, H. Anti-Cancer Effects of Green Tea Polyphenols Against Prostate Cancer. *Molecules* **2019**, *24*, 193. [[CrossRef](#)]